

Parâmetros da Consulta

Tribunal: TJ do Maranhão
Assunto: Superendividamento

Filtros Ativos

- Já sentenciado: Parcialmente procedente

BASE TOTAL DE PROCESSOS

12

Sentenças apuradas: 145

Liminares apuradas: 597

Total liminares requeridas: 596

Panorama de Sentenças

Total apurado de processos sentenciados

Resultado	Quantidade	Percentual
Procedente	13	9.0%
Parcial	12	8.3%
Improcedente	80	55.2%
Extinção	0	0.0%
Homologação	40	27.6%
Outros	0	0.0%

Liminares

Total apurado de liminares requeridas

Resultado	Quantidade	Percentual
Total requeridas	596	100%
Deferidas	101	16.9%
Indeferidas	496	83.2%

Número do Processo	Classe	Assunto
08005286920258100131	Inválido	Superendividamento
08003229520238100011	Cumprimento de sentença	Protesto Indevido de Título, Tarifas, Superendividamento, Indenização por Dano Material
08003670820248100030	Cumprimento de sentença	Superendividamento
08010963120238100010	Cumprimento de sentença	Superendividamento, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer
08011272220238100149	Procedimento do Juizado Especial Cível	Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Superendividamento, Remissão das Dívidas
08014049220248100152	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento, Repetição do Indébito
08024175020248100048	Inválido	Superendividamento
08039342020258100060	Inválido	Superendividamento
08046311420248100048	Inválido	Superendividamento
08000498820258100030	Cumprimento de sentença	—
08003121820248100140	Procedimento do Juizado Especial Cível	Cartão de Crédito, Superendividamento
08986132920248100001	Inválido	Superendividamento